

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Елкей Нурлйбек ХАЙРЕТДИН БОЛГАНБОЕВ-ҚОЗОҚ ДАВЛАТЧИЛИГИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИДАГИ АФСОНАВИЙ ШАХС.....	4
2. Нодира Бабаджанова ЎЗБЕКИСТОН АҲОЛИСИ МИЛЛИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР (1946-1991 йиллар).....	10
3. Нилуфар Джураева ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАРГА МУНОСАБАТ МАСАЛАСИ (совет даври ва мустақиллик йиллари мисолида).....	22
4. Gulhayo Ibadullayeva QAYTA QURISH YILLARIDAGI IJTIMOIIY-IQTISODIY MUAMMOLARNING XALQ MUROJAATLARIDA AKS ETISHI.....	37
5. Shohruhbek Mamadaliev XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONDAGI OCHARCHILIK VA OCH BOLALAR MASALASINING MATBUOTDAGI SADOSI.....	42
6. Ғайратжон Сотиболдиев ТАЪЛИМ ТИЗИМИГА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ КИРИБ КЕЛИШИ ТАРИХИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	48
7. Аъзамжон Тошбоев, Саидахмадхон Ғайбуллаев НАЖМИДДИН КУБРОНИНГ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ МЕРОСИ.....	54
8. Жахонгир Тожибоев ТУРКИСТОНДА ҲАРБИЙ АСИРЛАРГА МУНОСАБАТ: ШАРТ-ШАРОИТ ВА ИМКОНИЯТЛАР.....	60
9. Икромжон Умаров “БУЁ” ТОПОНИМИ ТЎҒРИСИДА.....	66
10. Малохат Умирзакова ТУРКИСТОН АССРДА ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	72
11. Уктам Хужаниязов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИ ИСТИҚБОЛИ (Қорақалпоғистон Республикаси давлат музейлари мисолида).....	79
12. Дилшод Холмуродов ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯ ЎРТАСИДА ҲУДУДЛАРАРО ЎЗARO ҲАМКОРЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	85

Гайратжон Отамирзаевич Сотиболдиев,
Наманган муҳандислик-қурилиш институти
“Ижтимоий фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси

ТАЪЛИМ ТИЗИМИГА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ КИРИБ КЕЛИШИ ТАРИХИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

For citation: Ghairatjon O. Sotiboldiev, THE HISTORY OF THE PENETRATION OF INTERNET TECHNOLOGIES INTO THE EDUCATIONAL SYSTEM: PROBLEMS AND SOLUTIONS. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 6, pp.48-53

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8114500>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада интернет тармоқлари ва таълим платформаларининг таълим жараёнига кириб келиши, унинг афзалликлари ҳамда муаммолари ҳақида сўз юритилади. Бугунги кунда глобаллашув жараёнида интернет технологияларини республиканинг барча соҳаларида муҳим ўрин тутгани каби таълим тизимида ҳам катта аҳамият касб этаётганини кўриш мумкин. Таълимнинг анъанавий шакли кейинчалик ахборот-коммуникация технологияларига асосланган янги инновацион шаклга ўтиши прогноз қилинган. Шу билан бирга интернетнинг ушбу соҳада тутган ўрни ва роли, таълимнинг онлайн шаклига ўтишининг пандемия туфайли тезлашуви масалалари кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: Пандемия, масофавий таълим, интернет, MOODLE, NEMIS, “Kundalik.com”, “ZiyoNET”, онлайн.

Гайратжон Отамирзаевич Сотиболдиев,
Наманганский инженерно-строительный институт
Старший преподаватель кафедры «Общественных наук»

ИСТОРИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В этой статье пойдет речь о проникновении интернет-сетей и образовательных платформ в образовательный процесс, его преимуществах и проблемах. Сегодня, в процессе глобализации, видно, что интернет-технологии имеют огромное значение в системе образования, поскольку они занимают важное место во всех областях республики. Предполагалось, что традиционная форма образования впоследствии эволюционирует в новую инновационную форму, основанную на информационно-коммуникационных технологиях. В то же время очерчиваются вопросы роли интернета в этой сфере, ускорения перехода к онлайн-форме образования в связи с пандемией.

Ключевые слова: Пандемия, дистанционное образование, Интернет, MOODLE, HEMIS, "Kundalik.com", "ZiyoNET", онлайн.

Ghairatjon O. Sotiboldiev,
Namangan Institute of Engineering and Construction
Senior teacher of the "Social Sciences" department

THE HISTORY OF THE PENETRATION OF INTERNET TECHNOLOGIES INTO THE EDUCATIONAL SYSTEM: PROBLEMS AND SOLUTIONS

ABSTRACT

This article will talk about the penetration of Internet networks and educational platforms into the educational process, its advantages and problems. Today, in the process of globalization, it can be seen that Internet technologies are of great importance in the educational system, as they occupy an important place in all areas of the Republic. The traditional form of education was projected to later evolve into a new form of innovation based on Information Communication Technologies. At the same time, issues of the role and role of the internet in this area, the acceleration of the transition to the online form of education due to the pandemic are outlined.

Index Terms: Pandemic, distance education, Internet, MOODLE, HEMIS, "Kundalik.com", "ZiyoNET", online.

1. Долзарблиги:

Ўзбекистон Республикасининг таълим тизимига интернет технологияларининг кириб келиши муаммолари ёритилган. Республика таълим тизимига АКТ ҳамда таълим платформаларининг қўлланилиши билан боғлиқ жараёнларда юзага келган муаммо ва камчиликлар атрофлича ўрганилди. Интернет технологиялари республика иқтисодиётида, таълим тизимида устувор аҳамият касб этди ва Ўзбекистонни келгусидаги ижтимоий-иқтисодий ривожланишида янги тизимнинг келиб чиқишига сабаб бўлди. **Муаммонинг ўрганилганлик даражаси.** Мақолада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 28 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг жамоат таълим ахборот тармоғини ташкил этиш тўғрисида”ги № 191-сонли қарори ва бу муаммони ўрганган бир қатор муаллифларнинг тадқиқотлари таҳлил қилинган. Жумладан, А. Мўминовнинг Ахборотлашган жамият сари китобида “ZiyoNET” ахборот-таълим порталини ташкил этиш билан боғлиқ масалалар кўтарилган бўлса, И. Шамсиеванинг мақолаларида Ўзбекистон тарихини рақамлаштириш билан боғлиқ жараёнлар ўрганилган. Л.Махмудхўжаева ва Н. Файзуллаеваларнинг тадқиқотлари бевосита масофавий таълимнинг кириб келиши, унинг афзалликлари ва камчиликларига алоҳида урғу берилган.

2. Методлари: Ушбу мақола қиёсий таҳлил, тарихийлик, илмийлик, узвийлик каби методларга таянилган ҳолда ёзилиб, унда ахборот-коммуникация технологиялари ва интернетнинг республика таълим тизимида устувор аҳамият касб этгани ўрганилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Ўзбекистонда интернет тармоқларини кириб келиши XX асрнинг 90-йилларига тўғри келсада, таълим жараёнига кириши XXI асрга тўғри келади. Замонавий ахборот ва коммуникация технологияларини таълим жараёнига кириб келиши анъанавий ўқитиш усулларига қўшимча равишда янги ўқитиш шакли – масофавий ўқитиш яратилишига омил бўлди. 2005 йилда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасининг жамоат таълим ахборот тармоғини ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-191- сонли Қарори [1] асосида ZiyoNET тармоғи ресурс маркази ва унинг Халқ таълими ҳамда Олий ва ўрта махсус таълим вазирликларидаги бўлинмалари ташкил этилди. ZiyoNET порталининг биринчи талқини 2006 йилда ишлаб чиқилди. Мамлакатимизда ахборот технологияларини таълим тизимига жорий қилишга алоҳида аҳамият берилмоқда. Чунончи, “ZiyoNET” ахборот-таълим порталини ташкил этиш, уни янада ривожлантиришга оид кенг кўламли чора-тадбирлар рўёбга

чиқариляпти. [2] Жумладан, умумтаълим мактаблари ва ўрта махсус таълим муассасаси мазкур тармоққа уланганлиги фикримизнинг ёрқин далилидир.

Ўқув масканларини компьютер техникаси ва мультимедиа воситалари билан таъминлаш ишлари ҳам белгиланган режа асосида бажариляпти. Биргина 2011 йилда умумтаълим мактаблари ва ўрта махсус ўқув муассасалари синф хоналарини замонавий компьютер воситалари билан жиҳозлаш лойиҳаси доирасида 376 та касб-хунар коллежи ҳамда академик лицей, улар қошидаги 280 та ахборот-ресурс маркази, 2154 та умумтаълим мактаби компьютер жамланмалари ва мультимедиа технологиялари билан таъминланди. Бугунги кунда мамлакатимиздаги олий ўқув юртлари ва уларнинг ҳудудлардаги филиаллари оптик-толали алоқага эга бўлиб, улар “ZiyoNET” миллий таълим тармоғи ҳамда юкори тезлик билан ишлайдиган интернетга уланган. Интернет таълим платформасига туширилган ягона ахборот-кутубхона тизимига 300 мингдан ортиқ дарслик, қўлланма ва бошқа ўқув адабиётларига доир библиографик маълумотлар киритилган. 2013-2016 йилларда ушбу базани 30 мингдан ортиқ электрон дарслик ва китоблар билан тўлдирилди. Бугунги кунда республикада 12 мингдан ортиқ ахборот-ресурс маркази фаолият кўрсатмоқда. Уларнинг фонди 83,6 млн нусхани ташкил этиб, 3,5 миллиони электрон шаклда эканлиги диққатга сазовордир.

Жамиятнинг глобал ахборотлашуви ва Ўзбекистон тарихини ўқитишга янгича ёндашув зарурати мамлакат тарих фанини модернизация қилишни тақозо этмоқда. Бугунги кунда республикада Ўзбекистон тарихига оид электрон мультимедиа дарсликлари, ўқув қўлланмалари ва веб-ресурсларни яратиш ишлари бошлангани қувонарли. Бу республиканинг жаҳон ахборот ҳамжамиятига тезроқ кириб келишига хизмат қилади ва тарих фанини янада юксак тараққиёт босқичига қўтариш имконини беради деб ишонилади[3].

Таълим тизимига интернет технологияларининг кенг жорий этиш борасида аввало, ушбу тизимдаги муаммоларни бартараф этиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. 2018 йил 9 январда Президент Ш.Мирзиёев раислигида йиғилиш ўтказилиб, унда масъулларга Интернетга кириш учун нархларни камайтириш, уланиш тезлигини 2020 йилгача камида 4 баравар ошириш ҳамда МДХ мамлакатлари даражасига олиб чиқиш ҳақида кўрсатма берилди[4]. Давлат раҳбари берган кўрсатмалар, кейинги йилларда ўз самарасини бера бошлади. 2018 йил 5 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Халқ таълимини бошқариш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5538-сонли фармони[5] имзоланди. Бунда халқ таълими муассасаларини бошқариш тизимига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш, шаффоф ва самарали жамоатчилик назоратига эришиш, шу жумладан, барча муассасаларнинг телекоммуникация тармоқларига уланишини таъминлаш, барча фойдаланиши мумкин бўлган маълумотлар манбасини яратиш, уларнинг фаолиятини баҳолашнинг электрон рейтинг тизимини жорий этишга ҳам алоҳида эътибор қаратилган.

Бугунги кунда таълимга оид 307 та, илмга оид 55 та сайт фаолият кўрсатмоқда.[6]

Интернетнинг таълимга кириши жараёни 2020 йил мартдан бошлаб тезлашиб кетди. Бунинг асосий сабаби 2020 йил 15 мартдан пандемия туфайли республикада карантин ҳолати жорий қилинди. Республика таълим муассасаларида вазият тақозо қилгани ва инсонлар саломатлиги муҳим бўлгани учун янги, ўзгача иш тартибига ўтилди. Таълим узилишларининг олдини олиш мақсадида 30 мартдан бошлаб теледарслар, Интернет тармоқлари орқали видео ва онлайн дарслар режимга ўтказилди.

Пандемия туфайли тизимга масофавий технологиялар жорий қилиниб, 10 мингдан зиёд таълим даргоҳларидаги 7 миллион ўқувчи ва 500 минг талабага онлайн дарс бериш йўлга қўйилди. Бу янги механизм карантин шароитида фанлар ўз вақтида ўзлаштирилишини таъминлаб берди. Шу билан бирга, жаҳон экспертлари пандемия туфайли жорий қилинган қатъий карантин қоидалари таълим, жумладан, олий таълим учун янги имкониятлар яратганини эътироф этишмоқда. [7] Мутахассислар фикрича, пандемия даври таълим тизимига ижобий ва салбий таъсир кўрсатади. Ютуқлар ҳақида: Биринчидан, онлайн таълим мазкур тизимни камида 10 йилга ривожлантиришга хизмат қилди. Маълумот учун: 2018 йилда халқаро ТНЕ (Time higher education) нашри эълон қилган маърузада 2030 йилга келиб, фақат

элита университетларнинг онлайн таълимга ўтишини прогноз қилган эди. Бугун кунда COVID-19 пандемияси ушбу жараёни тезлаштириб юборганини гувоҳи бўлиб турибмиз.

Иккинчидан, ёшидан қатъи назар барча профессор-ўқитувчиларда таълим платформалари билан ишлаш, масофавий таълим ва уни олиб бориш соҳасидаги билим ва кўникмалари шаклланди ёки ривожланди. Келажакда масофавий таълимни янада ривожлантириш борасида қилиниши керак бўлган ишлар эса таҳлил этиб борилмоқда. Масофавий таълим айти пайтда келажак учун эксперимент вазифасини ўтамоқда, десак адашмаймиз.

Учинчидан, республика олий таълим муассасаларининг хорижий университетлар билан ҳамкорлиги фаоллашди. Бир қатор университетлар жаҳоннинг етакчи ўқув даргоҳлари билан онлайн конференция, вебинарлар уюштирди. Қисқа муддатда янги шароитга мослашишга тўғри келди, Zoom интернет платформасида ишлаш мисли кўрилмаган имкониятларни берди. Нафақат ўқитувчи, балки талабалар ҳам янги кўникмаларга эга бўлди. Масофавий ва онлайн таълимни ташкил этишда ўқитувчи ва талабалар бир қатор муаммоларга дуч келишди, жумладан:

- мамлакат масофавий ва онлайн таълимга ўтишга ҳали тайёр эмас эди, жумладан, бу борада профессор-ўқитувчилар малакасини ошириш бўйича ташкилий ишлар қилинмаган эди. Шунинг учун ўқитишнинг сифати, уни ташкил этиш ҳамда ҳудудлардаги алоқа тизими билан боғлиқ муаммо ва қийинчиликлар юзага келди. Шунингдек, видеодарсларнинг вақт меъёри 80 минутни ташкил қилмайди (бунинг бир нечта сабаблари бор: интернет тезлиги ниҳоятда паст, талабаларнинг моддий имконияти мавжуд трафикларга етмаслик эҳтимоли катталиги ва ҳ.к.). Шу жиҳатдан, ўқитувчилар ўзларининг 80 дақиқалик маърузасини методик маҳорат орқали қисқа вақтга (20-30 дақиқа) келтириш кўникмасига эга бўлиши лозим эди;

- талабаларнинг мамлакатнинг турли ҳудудлари – пойтахт, вилоят маркази, туман марказидан энг чекка қишлоқларда истиқомат қилиши ҳамда уларда алоқа тизимининг ҳам ҳудудларига қараб ҳар хил бўлишидир. Бу жараёнда фақат пойтахт, вилоят ва туман марказларида истиқомат қилувчи талабаларнинг имконияти бир оз юқори бўлди. Бу видеодарслар (хусусан, Zoom платформасида) ўртача 100 нафар талабадан 20-25 тасининг иштирок этишига олиб келди;

- талабаларда техник воситаларнинг етишмаслиги, аксарият ҳолларда оилада битта гаджет бўлиб, ундан фойдаланиш учун навбатга туришга тўғри келди;

- масофавий таълим аудиторияда кечадиган жонли таълимдан фарқлангани туфайли таълим жараёнида мулоқот қилиш самарадорлиги паст даражада кечади. Аудитория шароитида талабаларнинг юз ифодаси орқали уларнинг дарс мавзусини тушуниб бораётганликларини англаш осон кечади. Масофавий таълимда эса бу қийинроқ кечади. Республикада масофавий таълимнинг ривожланиш истиқболларига келсак, масофавий таълим икки йўналишда, яъни реал вақт режимига асосланган синхрон ёки реал вақт режимига асосланмаган носинхрон тарзда кечиши мумкин. Аммо икки йўналиш учун ҳам Интернет тезлик жиҳатидан яхши ишлаши керак. Бусиз масофавий таълимнинг истиқболи бўлиши мумкин эмас. Карантин даврида ташкил этилган онлайн таълим устозлар ва талабаларнинг табақаланишига, яъни шу жараёнга фаол қатнашиб, виртуал таълимнинг ютуқларидан фойдаланганлар ҳамда ўз маҳоратини, малакасини оширганлар ва деярли иштироксиз ўқув йилини яқунлаётган гуруҳларга ажратди. Ҳар ҳолда фавқулодда ўтилган онлайн таълим таҳсил олувчи ва таҳсил берувчининг мутахассислик доирасида билимларини одатдаги тизимга қараганда оширмаган бўлса-да, маълум сабоқ ва малакаларга эга бўлишига хизмат қилди. [8]

Келажакда масофавий таълимни янада ривожлантириш учун эса одатий масофавий таълимни бошқариш тизими, яъни Moodle каби таълим платформаларини такомиллаштириш, уларни қулай ва янада тушунарли функциялар билан бойитиш ўта муҳимдир. Бунинг учун педагог ва ахборот технологиялари мутахассисларининг яқиндан ҳамкорлиги талаб этилади.

Пандемия даврида олий таълим муассасалари MOODLE масофавий таълим платформасидан фойдаланган бўлса, эндиликда барча олий таълим муассасалари кредит-модул тизимига ўтиб

HEMIS таълим платформасидан фойдаланилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги 2021 йил 6 сентябрдаги “Таълим жараёнини бошқаришда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш тўғрисида” ги 284-сонли буйруғига мувофиқ, республикада фаолият олиб бораётган 6028 та умумий ўрта таълим муассасаларида “Kundalik.com” платформаси жорий этилди.[9] Ушбу платформа ўқувчилар билимини баҳолаш жараёнини рақамлаштириш ва шаффофлигини таъминлаш мақсадида ташкил этилган бўлиб, бу ўқитувчига маълум бир қулайликларни яратган. Афзаллиги шундаки, қўйилган баҳоларни ўзгартириб бўлмайди, ота-оналар учун қўйилган баҳо кўринади, ортиқча қоғозбозликка ҳожат йўқ. Шу билан биргаликда ушбу платформанинг маълум бир камчиликларини ҳам кўрсатиб ўтиш керак. Электрон журнал ўқитувчига кўрингани сингари ота-онага ҳам бир хил кўринмайди, яъни ота-она фақат ўз фарзандини баҳосини кўра олади. Унда ота-она фарзандини бошқа ўқувчилар билан таққослай олмайди. Бундан ташқари республиканинг олис интернет яхши ишламайдиган ҳудудларида ўқитувчиларга электрон журнални тўлдириш муаммолар туғдирмоқда. Бу тизимни интернет билан таъминланганлик даражасига қараб жорий қилиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Таълим тизимида бундай платформаларнинг жорий этилиши ўқитувчи ва ўқувчи-талабаларни баҳолаш жараёнларини рақамлаштиришга ва шаффофликни таъминлашга хизмат қилиши кўрсатилган. Масалан HEMIS платформасида талаба ўзига керакли манбани платформадан кидириши, дарс жадвалидан тортиб, талабанинг шахсий маълумот ҳужжатлари: рейтинг дафтарчаси, ўқиётганлиги ҳақида маълумотнома, тўлов шартномаси кабиларни ўз ичига жамлаган. Бундан ташқари платформада талаба учун ҳам, ўқитувчи учун ҳам қулайликлар ўзаро алоқалар учун замин яратилган. Ушбу платформаларнинг раво ва хатосиз ишлаши учун албатта, интернетнинг ўрни катта ҳисобланади. Айрим мобил алоқа тармоқлари томонидан талаба ёшлар учун тарифлар жорий этилдики, лекин бу етарли эмас деб ҳисобланади. Шу ўринда шуни таъкид қилиш мумкинки, таълим платформаларини мобил алоқа тармоқлари билан ҳам боғлаш зарур. Бунда таълим платформасида қайд этилган шахс, яъни, талабага интернет тарифларини керак бўлса текин қилиб бериш керак. Чунки давлатнинг келажаги, юртининг фаровонлиги бевосита таълимга боғлиқдир. Таълимга интернет технологияларнинг жорий этилиши Ўзбекистон Республикасини жаҳон рақамли иқтисодиётидаги ўрнини кўрсатиб беради.[10]

4. Хулосалар: Таълим билим, кўникма ва малакаларга йўналтирилган саноат жамияти шароитида XX аср анъанавий тарзда яхши бўлган модел ўтмишда қолмоқда. Мавжуд инкироз шароитида анъанавий таълим тизими ўз вақтида сезиларли даражада кечикадиган таъсирлари билан рақамли трансформация вазифаларига мослашишга вақт топа олмаслиги аён бўлди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори, 28.09.2005 йилдаги ПКҚ-191-сон <https://lex.uz/docs/858969> Resolution of the president of the Republic of Uzbekistan, PQ-191 of 28.09.2005 <https://lex.uz/docs/858969>
2. Мўминов А. Ўзбекистон: ахборотлашган жамият сари. –Тошкент; “Турон замин зиё” нашриёти, 2013 йил Б. – 51. Muminov A. Uzbekistan: towards an informed society. - Tashkent; publishing house” Turon Zamin Ziyo”, 2013 B. – 51.
3. Шамсиева, И. М. История Узбекистана в UZNET // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». - 2006. - № 34. - С.160. Shamsieva, I. M. The History of Uzbekistan in UZNET // Newsletter of the Association "History and Computer". - 2006. - No. 34.-p.160
4. Марзияев Ж.К., Алишова А.Б. Перспективы развития Интернет журналистики в Узбекистане. В сборнике: Донецкие чтения 2018: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности. Материалы III Международной научной конференции. Под общей редакцией С.В. Беспаловой. 2018. С. 221-222. Marziyayev Zh.K., Alishova A.B. Prospects for the development of Internet journalism in

- Uzbekistan. In the collection: Donetsk Readings 2018: education, science, innovation, culture and challenges of our time. Materials of the III International Scientific Conference. Under the general editorship of S.V. Vespalova. 2018. pp. 221-222.
5. "Халқ сўзи", 2018 йил 6 сентябр, 184 (7142) Б.-2. "The word of the People", September 6, 2018, 184 (7142) B.-2.
 6. WWW.UZ миллий қидирув тизими сайтлар каталоги 2023 йил 2 май ҳолатига WWW.UZ national search engine sites catalog as of may 2, 2023
 7. Махмутходжаева Л.С. Онлайн образование и цифровые средства обучения в вузах Узбекистана. Открытое образование. 2021. Т. 25. № 3. С. 46-61
Mahmutkhodzhayeva L.S. Online education and digital learning tools in universities of Uzbekistan. Open education. 2021. Vol. 25. No. 3. pp. 46-61
 8. Файзуллаева Н.С. Пандемия шароитида олий таълим тизимида таълим хизматларининг трансформацияси Олий таълим: муаммо ва ечимлар республика илмий-амалий конференцияси илмий мақола ва тезислар тўплами, – Тошкент; 2020 йил 25 май. Б. – 44.
Fayzullaeva N.S. Transformation of educational services in the higher education system in the context of a pandemic higher education: problems and solutions Republican scientific and practical conference collection of scientific articles and abstracts,-Tashkent; may 25, 2020. B. – 44.
 9. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирининг “Умумтаълим мактабларида ўқувчилар билимини баҳолаш жараёнини рақамлаштириш ва таълим жараёнида шаффоқликни таъминлаш” тўғрисида 2022 йил 24 июндаги 205-сон буйруғи.
Order of the minister of public education of the Republic of Uzbekistan No. 205 of June 24, 2022 on "digitalization of the process of assessing the knowledge of students in secondary schools and ensuring transparency in the educational process".
 10. Шамсиева И. М. Тарихни ўқитиш жараёнида QR-кодлар: Ўзбекистонда уникўллашнинг имкониятлари, муаммо ва истиқболлари //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2019. – №. 18. - tadqiqot.uz
Shamsieva I. M. QR codes in the process of teaching history: opportunities, problems and prospects for unicolation in Uzbekistan // LOOK TO THE PAST – 2019. – №. 18. - tadqiqot.uz

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000